

International Association
For Statistical Education

<http://iase-web.org/>

HIPÓTESIS ALTERNATIVA

Boletín de IASE para América Latina

ISSN: 2244 – 8179

<http://www.ucv.ve/hipotesis>

Contenido

[Educação Estatística: pesquisas e perspectivas contemporâneas \(Dossiê 1 y 2\)](#)

[Seminario Web del Concurso de Carteles del ISLP](#)

[VI Simposio de Estadística, Probabilidad e Inferencia en el Aula \(SEPIA6\)](#)

[Seminario Web IASE Primer Día Internacional de la Alfabetización Estadística](#)

[Seminario Web IASE](#)

[Panorama da produção acadêmica dos grupos de pesquisa em Educação Estatística vinculados ao GT212-SBEM](#)

[EDEPA 2024: "Donde la Estadística y la Probabilidad Cobran Vida"](#)

[JMP Student](#)

[Libro: Perspectivas Actuales de la Educación Matemática](#)

[Educação Estatística do Brasil](#)

[Tesis doctorales en Educación Estadística](#)

[Actividades en línea](#)

[Artículos Educación Estadística](#)

[Afiliación a RELIEE](#)

[Afiliación a IASE](#)

[Agenda de actividades](#)

EDITORIAL

Los dispositivos móviles y el acceso a internet introdujeron cambios significativos en la mayoría de los países. Ya no es necesario solicitar los datos, los usuarios los proporcionan, consciente o no. Se produjeron entonces las grandes masas de datos, que por sí solas no dicen mucho, pero con instrumentos de adecuados es posible procesarlos, modelarlos y hacer análisis predictivo. Parte de esos medios es la estadística. Ahora se incorpora, de forma más abierta, la Inteligencia Artificial (IA).

La masificación de la IA puede va a generar cambios en la enseñanza de la estadística en todos los niveles de la educación. De cómo se asuma y las formas como se incorpore puede llevar a mejorar las experiencias de aprendizaje que se presentan en las aulas y preparar a los estudiantes para una sociedad impulsada por los datos. Pero también pueden exacerbar las desigualdades existentes y crear nuevos sesgos en la enseñanza. De ahí la importancia de introducirla con ética, equidad, transparencia y respetando la privacidad de los datos de los usuarios. Hay nuevos retos en la Educación Estadística.

En este número se encuentra los dos números de *Ensino Em Re-Vista* que contienen el especial titulado *Educação Estatística: pesquisas e perspectivas contemporâneas*, publicados a finales de 2023 y comienzo de 2024. Son más de 30 trabajos que brindan distintas visiones de la EE. Luego tenemos tres reportes de actividades que se llevaron a cabo en la primera parte del año: el Seminario Web del Concurso de Carteles del ISLP, el VI Simposio de Estadística, Probabilidad e Inferencia en el Aula y Seminario Web IASE Primer Día Internacional de la Alfabetización Estadística. Inmediatamente encontrarán el anuncio de un interesante seminario web que organiza IASE.

Reseñamos el libro *Panorama da produção acadêmica dos grupos de pesquisa em Educação Estatística vinculados ao GT212-SBEM*. Seguimos con el anuncio del EDEPA 2024 y posteriormente reportamos la disponibilidad del software *JMP Student* en su versión gratuita. Otro libro interesante es *Perspectivas Actuales de la Educación Matemática*, del cual destacamos los capítulos dedicados a la EE.

El Dr. Cassio Cristiano Giordano reporta parte de las actividades de *Educação Estatística do Brasil*. En *Tesis Doctorales* está el resumen del trabajo *Experimento de diseño con soporte tecnológico para el desarrollo del razonamiento estadístico covariacional de estudiantes de bachillerato*, de Cindy Nathalia Morgado Hernández, dirigida por el Dr. Ernesto Sánchez Sánchez. Además, están nuestras secciones fijas como Actividades en Línea y Artículos de Educación Estadística.

Como siempre, los invitamos a leer y difundir este boletín entre sus contactos, así como hacernos llegar las informaciones que consideren pertinentes de difundir a la comunidad interesada en la Educación Estadística.

EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA: PESQUISAS E PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS (DOSSIÊ 1 Y 2)

La revista *Ensino Em Re-Vista* publicó el especial *Educação Estatística: pesquisas e perspectivas contemporâneas*, en dos partes, la primera a finales de 2023 y la segunda a comienzos de 2024. Inicialmente estaba previsto sólo un número, pero debido a la amplia aceptación de la convocatoria se decidió publicarlo en dos partes. Además de investigaciones, contienen experiencia de enseñanza que sin duda serán material de interés para reflexionar sobre la enseñanza y el aprendizaje de la Estadística y la Probabilidad en distintos niveles de la educación.

El dossier 1 contiene 19 trabajos seleccionados mediante la evaluación doble ciego, de los cuales 13 son reportes de investigación y seis son relatos de experiencias. En el dossier 2, incluye 12 investigaciones y cinco relatos experiencias de aprendizaje. Los trabajos de investigación abarcan diversos enfoques epistemológicos y metodológicos, mientras que los relatos exponen distintas direcciones de enseñanza. En ambos casos se abordan distintos temas de estadística y probabilidad, en diferentes niveles de

educación. Los invitamos a revisar y leer los artículos de ambos dossiers.

Apresentação

Dossiê 1 - Educação Estatística: pesquisas e perspectivas contemporâneas

Alexandre Sousa da Silva, Audy Salcedo, Keli Cristina Conti, Francisco Rodríguez Alveal

[Idoneidade didática na formação de professores: análise do ensino de estatística por meio de projetos](#)

Suzi Samá, Marta Élid Amorim, Carmen Batanero

[Práticas de cidadania de universitários com e sem alfabetização estatística](#)

Jesús Enrique Pinto Sosa, Abelardo Miguel Castillejos García

[O metatexto de uma pesquisa no campo da Educação Estatística: a constituição dos saberes da formação profissional](#)

Willian Damin, Rudolph dos Santos Gomes Pereira

[Tabelas de dupla entrada: leitura e cálculo de probabilidades por alunos do ensino médio](#)

Daniela Calderón Torres, Jaime I. García-García, Nicolás Fernández Coronado, Elizabeth H. Arredondo

[Concepções e Ressignificações compartilhadas por professores que ensinam Matemática nos Anos Iniciais sobre a Estatística em encontros de formação continuada](#)

Marcelo Pereira Rizzi, Keli Cristina Conti

[Registros semióticos na resolução de problemas introdutórios de Probabilidade: análise de produções de estudantes pedagogos\(as\)](#)

Reinaldo Feio Lima; Paulo Cesar Oliveira; Cassio Cristiano Giordano

[Uma análise subversivamente responsável de orientações metodológicas de algumas diretrizes curriculares para Educação Estatística](#)

Celi Espasandin Lopes, Regina Célia Grandó

[O Desenvolvimento profissional docente no ensino da Estatística na Educação Infantil](#)

Silvana Carvalho de Almeida, Tamiles da Silva Oliveira, Eurivalda Ribeiro dos Santos Santana, Célia Barros Nunes

[Utilização do software R para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem da análise combinatória](#)

Adriane Caroline Teixeira Portela, Hugo Henrique Gonsalves dos Santos Oliveira, Denise Nunes Viola

[Compreensões intuitivas de média aritmética apresentadas por estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental](#)

Clarissa Coragem Ballejo, Cristiane de Arimatéa Rocha, Antonio Carlos de Souza

[A contribuição da Engenharia Didática como aporte metodológico para o ensino de Probabilidade](#)

Cristimara Rodrigues de Castilho, Heloisa Almeida de Figueiredo, Chang Kuo Rodrigues

[Estratégias de ensino e aprendizagem em um curso de bioestatística durante a pandemia: percepções de doutorandos](#)

Jaime Gaviria, Difariney González-Gómez, Jhony Alexander Villa-Ochoa

[Formação estatística nas pós-graduações stricto sensu em Epidemiologia, Saúde Coletiva e Saúde Pública das universidades públicas brasileiras](#)

Vanêssa Brito Fernandes Neves, Natalia Elis Giordani, Laís Alves Silva, Luciana Neves Nunes

[O pôster estatístico, uma ferramenta para o treinamento estatístico de futuros professores](#)

Johnnalid González

[Educação Estatística e Educação do Campo: uma experiência com projeto na formação inicial de professoras\(es\)](#)

Luzia de Fatima Barbosa Fernandes, Mariana Oliveira Brito, Viviane de Sousa Silva

[Práticas lúdicas de alfabetização estatística nos anos iniciais do Ensino Fundamental à luz da Educação Matemática Crítica](#)

Maria Caroline Silveira, Luciane Mulazani dos Santos, Lucilene Lisboa de Liz

[A utilização do Ensino Híbrido para o desenvolvimento do letramento estatístico no Ensino Médio a partir do Ciclo Investigativo](#)

Stênio Lúcio da Rocha, Dennys Leite Maia

[Folhas de cálculo: uma ferramenta pedagógica para a análise estatística da composição de uma população](#)

Beatriz Marrón, Ricardo Camina, Verónica San Román

[Explicando a interpretação frequentista da probabilidade com simulações no software R](#)

Felipe Rafael Ribeiro Melo

Dossiê 2 -Educação Estatística: pesquisas e perspectivas contemporâneas

Apresentação

Alexandre Sousa da Silva, Audy Salcedo, Keli Cristina Conti, Francisco Rodríguez Alveal

[Aspectos da identidade profissional de uma professora que ensina Matemática no contexto da Educação Probabilística](#)

Lemerton Matos Nogueira, José Ivanildo Felisberto de Carvalho

[Compreensão de futuros professores de Matemática e Estatística em relação aos intervalos de confiança para a média](#)

Nicolás Sánchez Acevedo

[Registros de Representação Semiótica no Ensino de Estatística: uma análise de atividades propostas em livros didáticos](#)

Dienifer Ferner Fernandes, Carlos Maximiliano Dutra, Maria Arlita da Silveira Soares

[Experiências de aprendizagem com dados cívicos para a Cidadania Global](#)

Lucía Zapata-Cardona

[Educação Estatística na Formação de Professores de Matemática: reflexões de preceptores e residentes do Programa Residência Pedagógica](#)

Flávia Silva Souza, José Fernandes da Silva

[Construção e Interpretação de Tabelas e Gráficos Estatísticos: um olhar para a atitude de professores em formação](#)

Eliziane Rocha Castro, Marcilia Chagas Barreto, Francisco Jeovane do Nascimento, Gabriel Linhares de Sousa

[Letramento estatístico segundo o GAISE e a BNCC: paridades e contrastes](#)

Letícia Rangel, Flávia Maria Pinto Ferreira Landim, André Monteiro Novaes, Maria Helena Monteiro Mendes Baccar

[A exploração da linguagem probabilística por meio da literatura infantil nos Anos Iniciais Ensino Fundamental](#)

Emilly Rayane Moura Diniz Santos

[A pesquisa de opinião como metodologia para o ensino de estatística na educação básica: NEPSO](#)

Warley Machado Correia, Ana Rafaela Correia Ferreira, Rafaella Oliveira Almeida Mattos Moreira

[Contribuições do letramento estatístico na promoção da Educação para Saúde no Ensino Fundamental](#)

Miriam Cardoso Utsumi, Eliete Silva dos Anjos, Maria Elizabete Sousa Couto

[Letramento estatístico e competência crítica em um ambiente de aprendizagem criativa](#)

Andréa Pavan Perin, Ana Paula Gonçalves Pita

[Abordagens conceituais sobre variabilidade estatística em pesquisas brasileiras: uma revisão sistemática de literatura](#)

Edicarlos Pereira de Sousa, Irene Maurício Cazorla, Carlos Eduardo Ferreira Monteiro

[Ensinar, Aprender e Avaliar Estatística na carreira de Ciências da Educação: desafios e reflexões](#)

Iris María de los Ángeles Olarte, Gloria Carolina Velarde

[Letramento estatístico na licenciatura em matemática: uma perspectiva ideológica abrangendo a formação cidadã](#)

Érika da Silva Pereira, Gabriela dos Santos Barbosa

[Educação Estatística na EJA: uma experiência com pesquisas estatísticas](#)

Claudia Lisete Oliveira Groenwald, Francisco Guimarães de Assis

[Proposta de ensino da distribuição binomial para alunos do ensino médio incorporando tecnologia](#)

Gabriela Cisternas, Jocelyn D. Pallauta, Alondra Stuardo-Aguayo, Macarena Elgueta

Educação estatística crítica: uma experiência de ensino-aprendizagem no MBA de um curso de Economia

Diêgo Bezerra de Melo Maciel, Celso Ribeiro Campos

SEMINARIO WEB DEL CONCURSO DE CARTELES DEL ISLP

El Proyecto Internacional de Alfabetización Estadística organizó un seminario web está diseñado para dar a tres países la oportunidad de hablar sobre sus experiencias en la organización del concurso de carteles. Bajo la coordinación de los profesores: Hugo Hernández y Adriana D'Amelio con las presentaciones de: Patrizia Collesi, Soledad Estrella, Volker Kraft, Adenomon Monday Osagie

El Concurso de Carteles está organizado por coordinadores nacionales que -con gran esfuerzo, y generalmente con pocos recursos- promueven y se

comprometen con la alfabetización de los estudiantes en las diferentes categorías de edad. Cada año aumenta el número de participantes en las diferentes categorías, con resultados exitosos en distintas partes del mundo. En cada edición se puede apreciar como mejora la calidad de los carteles, a la vez que los estudiantes desarrollan su alfabetización estadística a través del proceso de investigación estadística necesario para diseñar sus carteles.

Además de la experiencia de tres de los países que organizan el concurso, también se hizo una demostración de cómo utilizar el software gratuito JMP para crear un póster estadístico. JMP/SAS apoya y patrocina el Concurso Internacional de Posters del ISLP.

El webinar completo se puede ver en <https://www.youtube.com/watch?v=WEG4IWCfF-Y>

IASE Newsletter

VI SIMPOSIO DE ESTADÍSTICA, PROBABILIDAD E INFERENCIA EN EL AULA (SEPIA6)

Con el VI Simposio de Estadística, Probabilidad e Inferencia en el Aula: SEPIA6 se celebró una década de los Simposios iniciados el año 2014, con la participación de conferencistas de Israel, Estados Unidos y Chile. El evento se realizó el 22 de marzo del presente año.

El Grupo de Investigación en Estadística Temprana (GIET), del Instituto de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, organizaron el VI Simposio de Estadística, Probabilidad e Inferencia en el Aula (SEPIA6), evento que se realizó en modalidad híbrida y contó con el apoyo de la IASE (International Association for Statistical Education), SOCHE (Sociedad Chilena de Estadística) y SOCHIEM (Sociedad Chilena de Educación Matemática) e ISLP (International Statistical Literacy Project).

El Dr. Dani Ben-Zvi de la Universidad de Haifa (Israel) presentó su interesante conferencia “Integración del razonamiento estadístico, el razonamiento científico y la

comprensión de la naturaleza de la ciencia a través de la ciencia ciudadana”. Luego continuó con “La enseñanza y aprendizaje de la estadística en aulas multilingües” de la actual presidenta de IASE, Dra. Ma Alejandra Sorto (Texas State University, EE. UU.), para continuar con la conferencia titulada “El desarrollo del razonamiento inferencial informal desde la modelación de datos” de la Dra. Guadalupe Lugo (Universidad de los Lagos, Chile). El evento concluyó con la mesa de discusión ¿Qué alcances y desafíos enfrenta la Educación Estadística en la era de la Inteligencia Artificial? integrada por los investigadores Roberto Araya (Universidad de Chile), Pedro Salcedo (Universidad de Concepción), Guadalupe Lugo-Armenta (Universidad de Los Lagos) y Soledad Estrella (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso).

El evento completo está en <https://www.youtube.com/watch?v=d77XqJJDlo8&t=6146s> Para más información invitamos a visitar la página del Grupo de Investigación en Estadística Temprana <https://estadisticatemprana.cl/>

Soledad Estrella
soledad.estrella@pucv.cl

SEMINARIO WEB IASE PRIMER DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN ESTADÍSTICA

El pasado 21 de mayo se celebró la conferencia inaugural del Día Internacional de la Alfabetización Estadística (IDSL por sus siglas en inglés). El Proyecto Internacional de Alfabetización Estadística (ISLP) organizó la conferencia, la cual fue gratuita y en línea. El temario fue variado e incluyó: mejorar de la alfabetización estadística de los responsables de la toma de decisiones, la ciencia de datos y Big Data, así como las presentaciones de los ganadores de anteriores Concurso de posters ISLP y del Premio ISLP a la Mejor Cooperación. Las actas de la conferencia y las grabaciones de las presentaciones de las sesiones pronto estarán disponibles en línea.

IASE Newsletter

SEMINARIO WEB IASE

La Asociación Internacional de Educación Estadística organiza seminarios web sobre temas de interés para la comunidad de investigadores y profesores de educación estadística. Son seminarios de libre acceso y solo hay que registrarse previamente. El próximo seminario se titula: “Teaching and Learning Statistics in an AI World” y lo dictarán Dra. Gail Burrill (Michigan State University, USA) y Amanda Ellis (University of Kentucky, USA), el 27 de agosto a las 4:00 pm (16:00 horas), horario de Buenos Aires y Rio de Janeiro.

El registro en el seminario se hace en <https://n9.cl/2hncvf>

IASE Newsletter

PANORAMA DA PRODUÇÃO ACADÊMICA DOS GRUPOS DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA VINCULADOS AO GT212-SBEM

Neste e-book, apresentamos um panorama das investigações realizadas nos últimos anos, no Brasil, no campo da Educação Estatística. Dezesesseis grupos de pesquisa, vinculados ao GT12-SBEM – Grupo de Trabalho de Educação Estatística da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, por ocasião da realização do II Fórum do GT12 – Unicamp, novembro de 2023 – apresentam seus membros, contam um pouco de sua história, divulgam suas mais recentes pesquisas, falam de seus projetos em andamento, bem como de suas perspectivas para os próximos anos. O resultado dessas discussões nos permite traçar o cenário atual desse rico campo de investigação em nosso país. ¡Boa leitura!

Apresentação. Cassio Cristiano Giordano e Marco Aurélio Kistemann Jr

Prefácio. Miriam Utsumi

Capítulo 01 - O Letramento Estatístico em Contextos Sócio-Político-Culturais: contribuições a partir da trajetória do Gpemce. Nahum Isaque dos Santos Cavalcante, Anderson Henrique Costa Barros, Maria Joseane Santos Teixeira, Carlos Eduardo Ferreira Monteiro,

Liliane Maria Teixeira Lima de Carvalho.

Capítulo 02 - Grupo Internacional Interdisciplinar de Pesquisa em Educação Estatística - GIPE: uma trajetória de pesquisa e inovação em Educação Estatística. Mauren Porciúncula, Karla Priscila Schreiber, Cassio Cristiano Giordano, Thays Rodrigues Votto, Gabriela Braz Lucas, Tiago Da Silva Gautério, Fernanda Angelo Pereira, Hermison Bruno Baia Palheta, Leila Mello, Elisandra Konflanz, Pedro Henrique Barcarolo, Isadora Batisti Machado, Ketlen de Castro da Silva, Caroline Melo de Oliveira, Joice Neves Machado, Aline Manuela Klein de Almeida, Gustavo Perini.

Capítulo 03 - Grupo de Investigação e Formação em Educação Matemática - Gifem: resistir, insistir e prosseguir. Celi Espasandin Lopes, Adriana Franco de Camargo Augusto, Fernanda Vital de Paula, Luzinete de Oliveira Mendonça, Nathalia Tornisiello Scarlassari, Rogério Ramos Socha, Sandra Regina Aguiar, Sezília Elisabete Rodrigues Garcia Olmo de Toledo, Solange Aparecida Corrêa.

Capítulo 04 - GREF: 18 anos de contribuições científicas e práticas na Educação Estatística. Gilda Guimarães, Anderson Santana, Anderson Silva, André Araújo, Caio Xavier, Diego Maciel, Emilly Santos, Izabela Silva, Luan Luna, Manuela Souza, Marcília Pontes, Paulo Ribeiro, Waleska Diniz.

Capítulo 05 - Grupo de Estudos sobre Prática e Tecnologia na Educação Matemática e Estatística - GEPTeMatE: trajetória e perspectivas na pesquisa em Educação Estatística. Everton José Goldoni Estevam, Maria Ivete Basniak.

Capítulo 06 - Letramento estatístico: estudos e desdobramentos na trajetória do GEPLAM- UFSCar. Paulo Cesar Oliveira, Giovana Pereira Sander, Evandro Tortora.

Capítulo 07 - A Educação Estatística Crítica para a justiça social: teses construídas nas pesquisas do GEMEC. Lucas Aparecido de Castro Oliveira, Ana Flávia Ferreira da Silva, Emily de Vasconcelos Santos, Leandro de Oliveira Souza.

Capítulo 08 - Grupo de estudos em Educação Estatística e Matemática - GEEM: Espaços de Ensino e Aprendizagem. Ailton Paulo de Oliveira Júnior, Nilceia Datori Barbosa, Anneliese de Oliveira Lozada, Luzia

Roseli da Silva Santos, Fátima Aparecida Kian, Sabrina Saito, Diego Marques de Carvalho, Luciene dos Santos Silva, Ana Meire de Oliveira Morais, Maria Paula Ramos Paes, Priscila Germano dos Santos.

Capítulo 09 - Contribuições do GPEME à Educação Estatística: breve história e discussões atuais. Mayra Darly da Silva, Stephany Maria Pereira da Silva, Wanessa Mayara da Silva, Thatiany Rodrigues Ferreira, Kaiomarcos Luciano Santos Ferreira, Liliâne Maria Teixeira Lima de Carvalho, Carlos Eduardo Ferreira Monteiro.

Capítulo 10 - A trajetória Grupo de Pesquisa em Educação Estatística – GPÉE. Antonio Carlos de Souza, Sandra Gonçalves Vilas Bôas, Cleibiane Susi Peixoto, Geovane Carlos Barbosa, Sidney Silva Santos, João Luis Dias Almeida, Ana Paula Gonçalves Pita, Cristiane de Arimatêa Rocha.

Capítulo 11 - A trajetória do Grupo Gedim Statistic no âmbito da Educação Estatística. Vera Debora Maciel Vilhena, José Messildo Viana Nunes, Jacqueline Agnes da Silveira Santos, Cassio Cristiano Giordano, Reinaldo Feio Lima

Capítulo 12 - A trajetória do Grupo de Estudos e Pesquisas em Matemática Inclusiva de Pernambuco no âmbito da Educação Estatística. Jaqueline Lixandrão Santos.

Capítulo 13 - A trajetória do GPSEI no âmbito da Educação Estatística. Diva Valério Novaes, Ayrton Kiill, Ellen Pinho Marques Mendes, Luciene dos Santos Silva, Vanessa Maciel Mangelot.

Capítulo 14 - Batalha com Dados: um jogo digital para auxiliar na aprendizagem nos anos iniciais do Ensino Fundamental – uma das pesquisas realizadas pelo grupo GEM. Keli Cristina Conti, Luly Kristina Silva Avelar.

Capítulo 15 - PEA-MAT da PUC-SP de 2020 a 2023: entrelaçando saberes. Celso Ribeiro Campos, Auriluci de Carvalho Figueiredo, Cileda de Queiroz e Silva Coutinho, Andrea Pavan Perin.

Capítulo 16 - Sergipe no contexto nacional da pesquisa em Educação Estatística: contribuições do Gepemat. Marta Élid Amorim, Silvânia da Silva Costa, Jussara Santos Rosa.

El libro está disponible en: <https://www.akademyeditora.com.br/assets/ebooks/akademy-ebook-2forumdoqt12.pdf>

EDEPA 2024: "DONDE LA ESTADÍSTICA Y LA PROBABILIDAD COBRAN VIDA"

¡Es un placer invitarte a la VIII edición del Encuentro de la Didáctica de la Estadística, la Probabilidad y el Análisis de Datos (EDEPA), que se celebrará del 2 al 6 de diciembre de 2024! Este evento se ha consolidado como un referente en el campo de la didáctica de la Estadística, la Probabilidad y el Análisis de Datos. Cada dos años, EDEPA reúne a docentes de primaria, secundaria, estudiantes e investigadores universitarios de diferentes latitudes, todos apasionados por la enseñanza y el aprendizaje de estas disciplinas fundamentales.

Desde sus inicios, EDEPA ha sido un espacio enriquecedor para el intercambio de ideas, experiencias y mejores prácticas en la enseñanza de la estadística, la probabilidad y el análisis de datos. En esta octava edición, hemos preparado un programa lleno de oportunidades de aprendizaje. Nuestros destacados oradores nacionales e internacionales ofrecerán conferencias magistrales sobre las últimas tendencias en la didáctica de estas disciplinas. Además, habrá talleres prácticos, presentaciones de investigaciones innovadoras y espacios de *networking* para establecer conexiones valiosas con colegas de todo el mundo.

Pero eso no es todo, en el último día, el viernes, se llevarán a cabo las 'Charlas Pos EDEPA', que estarán abiertas al público interesado. Esta es una oportunidad para compartir conocimientos y experiencias con una audiencia más amplia y enriquecer aún más el diálogo en el campo de la educación estocástica.

Ya seas un docente experimentado o un estudiante deseoso de aprender, EDEPA 2024 te brindará ideas frescas y estrategias efectivas para llevar a tu aula.

Te animamos a unirse a nosotros del 2 al 6 de diciembre de 2024 en este emocionante encuentro académico. Tu participación en EDEPA contribuirá a fortalecer la enseñanza de la estadística y la probabilidad, y aportará al desarrollo de futuras generaciones de estudiantes. Visita nuestro sitio web <https://www.tec.ac.cr/edepa> para obtener más detalles sobre la inscripción, el programa y las oportunidades de presentación.

Nuestro VIII EDEPA no solo ofrece una oportunidad única para enriquecer tus conocimientos en educación estocástica, sino que también te sumergirá en un entorno inspirador. Este año, nos complace anunciar que EDEPA se llevará a cabo en el hermoso Campus Central del Tecnológico de Costa Rica, ubicado en Cartago. Esta ciudad, con su rica historia y encanto cultural, ofrece mucho más que un espacio para la conferencia.

Te invitamos a explorar los fascinantes tesoros históricos de Cartago, desde las ruinas de la Basílica de los Ángeles hasta la majestuosidad de la Casa de la Ciudad, mientras disfrutas de la hospitalidad costarricense. ¡Ven a EDEPA 2024 y déjate cautivar por la belleza y la historia de la ciudad de Cartago!

Conferencistas invitados:

Comité Organizador

- M.Sc. Giovanni Sanabria Brenes, Instituto Tecnológico de Costa Rica (co- coordinador).
- M.Sc. Félix Núñez Vanegas, Instituto Tecnológico de Costa Rica (co- coordinador).
- M.Sc. Greivin Ramírez Arce, Instituto Tecnológico de Costa Rica.
- Dr. Jorge Monge Fallas, Instituto Tecnológico de Costa Rica.
- M.Sc. Carlos Monge Madriz, Instituto Tecnológico de Costa Rica.
- Dr. Jesús Humberto Cuevas Acosta, Tecnológico Nacional de México. México.

Comité Científico Internacional

- Dr. Mario Olguin Scherffig. Chile.
- Dr. Hugo Alejandro Alvarado Martínez. Universidad Católica de la Santísima Concepción. Chile.
- Dra. Claudia Alejandra Vásquez Ortiz, Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Dr. Jairo Andrés Díaz Rodríguez. Universidad de York, Canadá.
- Dr. Ailton Paulo de Oliveira Júnior. Universidad Federal del ABC. Brasil.
- Dra. Jesús Guadalupe Lugo Armenta. Universidad de Los Lagos. Chile

- Dra. Carmen Batanero Bernabeu. Universidad de Granada. Coordinadora del Grupo de Investigación sobre Educación Estadística. España.
- M.Sc. Ingrith Álvarez Alfonso. Universidad Pedagógica Nacional. Colombia.
- M.Sc. Pedro Ramos. Universidad de El Salvador. El Salvador.
- Dra. Marcela Alfaro Córdoba. Escuela de Estadística, Universidad de California, Santa Cruz, USA.
- Dra. María Magdalena Gea Serrano. Departamento de Didáctica de la Matemática. Universidad de Granada, España.
- Dra. Carolina Carvalho. Instituto de Educação, Universidade de Lisboa, Portugal.
- Dra. Silvia Azucena Mayén Galicia. Instituto Politécnico Nacional, México.
- Dr. Jesús Humberto Cuevas Acosta. Tecnológico Nacional de México. México.
- Dra. Gladys Denisse Salgado Suárez, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.
- Dra. Silvia Azucena Mayén Galicia. Instituto Politécnico Nacional, México.
- Dr. Carlos Rondero Guerrero. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México.
- Dra. Gabriele Kaiser. University of Hamburg. Alemania.
- Dr. Mauren Porciúncula, Federal University of Rio Grande - FURG, Brasil.

Comité Científico Local

- Dr. Edwin Chaves. Universidad Nacional. Costa Rica.
- Dr. Luis Gerardo Meza Cascante. Instituto Tecnológico de Costa Rica.
- Dr. Erick Chacón Vargas. Instituto Tecnológico de Costa Rica.
- Dra. Tania Elena Moreira Mora. Instituto Tecnológico de Costa Rica.
- M.Sc. Giovanni Sanabria Brenes. Instituto Tecnológico de Costa Rica.
- M.Sc. Félix Núñez Vanegas. Instituto Tecnológico de Costa Rica.
- M.Sc. Carlos Monge Madriz, Instituto Tecnológico de Costa Rica.
- M.Sc. Greivin Ramírez Arce. Instituto Tecnológico de Costa Rica.
- MSc. Luis Acuña Prado. Instituto Tecnológico de Costa Rica.
- Dra. Cindy Calderón Arce. Instituto Tecnológico de Costa Rica.
- M.Sc. Nuria Figueroa Flores. Instituto Tecnológico de Costa Rica.
- Dr. Jorge Monge Fallas. Instituto Tecnológico de Costa Rica.
- Dr. Luis Rojas Torres. Universidad de Costa Rica.
- Dra. Milena Castro Mora, Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica.
- Dr. Javier Trejos Zelaya. Universidad de Costa Rica.

Giovanni Sanabria Brenes
gsanabria@itcr.ac.cr

JMP STUDENT

JMP Student es una versión gratuita para el aula del software JMP para Windows y Mac que proporciona todas las herramientas gráficas y de análisis estadístico cubiertas en los cursos introductorios y en muchos cursos de nivel intermedio.

La suscripción gratuita a JMP Student es para su uso en el aula y tiene las mismas que la versión comercial de JMP utilizada por empresas y universidades de todo el mundo, e incluye funciones completas de estadística, modelado y visualización tanto para Windows como para Mac. Los estudiantes y profesores reciben una licencia de 12 meses que puede

renovarse para futuros periodos académicos y cursos. Mas información en https://www.jmp.com/es_cl/academic/jmp-student-subscription.html

LIBRO: PERSPECTIVAS ACTUALES DE LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA

La Sociedad Mexicana de Investigación y Divulgación de la Educación Matemática A.C. publicó el libro *Perspectivas actuales de la Educación Matemática*, coordinado por Mario Sánchez Aguilar, María del Socorro García González y Apolo Castañeda.

Perspectivas actuales de la Educación Matemática es una obra que reúne una variedad de estudios y reflexiones sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el contexto contemporáneo. Este libro destaca por su enfoque en la diversidad de líneas y temas de investigación que caracterizan la labor investigativa en el campo de la Educación Matemática. A través de sus páginas, se presenta una amplia gama de perspectivas que abordan desde teorías fundamentales hasta prácticas pedagógicas innovadoras. Compuesto por 70 capítulos y elaborado por 114 autores, este texto no solo refleja un rico diálogo académico sobre Educación Matemática, sino que también sirve como un recurso valioso para educadores y académicos. Este texto ofrece un panorama de los avances actuales de la Educación Matemática siendo imprescindible para todos aquellos que buscan profundizar en el estudio de la educación matemática y sus aplicaciones prácticas.

Como ocurre con las revistas de educación matemática, el libro *Perspectivas actuales de la Educación Matemática* incluye capítulos que tratan temas de estadística y probabilidad. A continuación, destacamos los capítulos vinculados con la educación estadística:

Para quienes aún no se hayan unido a RELIEE y estén interesados en hacerlo, los invito a solicitar su membresía a través del formulario:

[Enseñanza y aprendizaje de estocásticos en México: La construcción de un programa de investigación](#) Autores: Ernesto Alonso Sánchez Sánchez, Jaime I. García-García, Saúl Elizarrarás Baena.

[Análisis del curso Pensamiento Estocástico para la formación docente inicial de México](#) Autor: Saúl Elizarrarás Baena.

Explicaciones de profesores sobre concepciones de estudiantes de bachillerato acerca de pruebas de significación Autores: Francisco Sepúlveda Vega, Ernesto Alonso Sánchez Sánchez.

Formación estadística y metodológica desde el punto de vista de las y los profesores Autor: Daniel Eudave Muñoz.

Sentido probabilístico: un primer acercamiento Autores: Nicolás A. Fernández Coronado, Jaime I. García-García.

Construcción de situaciones problema para promover el desarrollo de la alfabetización estadística Autores: Saray Serrano Enciso, Santiago Inzunza Cazares.

Exploración del concepto de experiencia aleatoria de estudiantes de bachillerato Autor: Sandra Areli Martínez Pérez.

Marco de desarrollo del razonamiento e instrumento de toma de datos sobre algunos conceptos básicos de muestreo Autores: Felipe de Jesús Jiménez Rodríguez, Ernesto Alonso Sánchez Sánchez.

Hacia una educación matemática crítica en la enseñanza de la estadística y la probabilidad Autores: Jesús Salinas-Herrera, Ulises Salinas-Hernández.

La referencia del libro es: Sánchez Aguilar, M. Castañeda Alonso, A. y García González, M. (Ed). *Perspectivas actuales de la Educación Matemática*. <https://doi.org/10.24844/SOMIDEM/S3/2024/01> SOMIDEM

EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA DO BRASIL

Conferencias

Letramento estatístico segundo o GAISE e a BNCC: paridades e contrastes

Maria Helena Monteiro Mendes Baccar, Flávia Maria Pinto Ferreira Landim, Letícia Rangel
<https://www.youtube.com/watch?v=jA8EBnForFE&t=4001s>

Noções de Estatística e Bioeconomia com uso de material concreto

Grupo Gedim Statistic. A Oficina teve por objetivo estudar noções de Estatística e Bioeconomia com uso de material concreto, para formação continuada e inicial de professores dos anos iniciais da educação básica. Ênfase no desenvolvimento das três competências estatísticas: Letramento, Pensamento e Raciocínio, a partir

do questionamento do mundo com uso do material concreto. Com foco na formação de professores do Ensino Fundamental, o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Matemática e Cultura Amazônica (GEMAZ) e o Grupo de Pesquisa e Estudo em Educação Estatística e Probabilidade na Formação de Professores da Educação Básica (GEDIM Statistic) dão continuidade às atividades do projeto de extensão “Bora lá: Educação Matemática para professores e alunos dos anos iniciais”.

<https://www.youtube.com/live/Lkk8YallID0?si=26jebCwldfG4nOZb>

NOÇÕES DE ESTATÍSTICA E BIOECONOMIA COM USO DO MATERIAL CONCRETO

Convidados

Minicurso: Mapeando o Censo IBGE: uma Jornada pelos Números do Brasil

A partir da visualização de dados georreferenciados, os estudantes serão desafiados a analisar um conjunto de variáveis escolhidas (de acordo com seu interesse) do Censo 2022 (ou 2010), de uma cidade específica. A intenção é suscitar o debate entre os estudantes acerca da situação socioeconômica local.

Mais informações: Aceso: www.ime.usp.br/caem

**MAPEANDO O CENSO IBGE:
UMA JORNADA PELOS NÚMEROS
DO BRASIL**

Prof. João Akio Ribeiro Yamaguchi (EIEESP-FJ/IME-USP)
Prof. Marcos Nascimento Magalhães (IME-USP)

HORÁRIO: 19H ÀS 21H

15/05; 22/05; 05/06 E 19/06 (PRESENCIAL)
29/05 E 12/06 (REMOTO)

ATIVIDADE GRATUITA

IME-USP - SALA T1 - CEC, PARA OS ENCONTROS PRESENCIAIS;
SALA NO GOOGLE MEET, PARA OS ENCONTROS REMOTOS.

CAEM
Centro de Aperfeiçoamento do
Ensino de Matemática

IME

<https://www.ime.usp.br/caem/oficinas.php>

Minicurso: DOT-PLOT e BOX-PLOT: Construção, análise e comparação de conjuntos de dados para além das medidas de tendência central e de dispersão

Anderson Marcolino de Santana. 6º SIPEMAT – Simpósio Internacional de Pesquisa em Educação Matemática. <https://www.even3.com.br/6sipemat/>

Teoria da Resposta do Item (TRI)

Débora Vilhena; Jacqueline Santos, Silvia Pena, Matheus Dinelli

O GEDIM STATISTIC promoveu o curso de extensão Teoria da Resposta ao Item (TRI) ministrado pelo Prof. Dr. Héilton Tavares (UFPA), tendo por objetivo apresentar as potencialidades e aplicações da TRI em diversos ramos do conhecimento, tais como a educação. https://www.youtube.com/watch?v=4o2_eEdglo

TEORIA DA RESPOSTA AO ITEM - TRI
Curso Extensão
12, 13 e 14 de março
10h30 às 12h
CURSO: HÍBRIDO
INSCRIÇÕES: 17/02 A 09/03
CLIQUE AQUI
PROF. DR. HÉILTON TAVARES (UFPA)
Apresentação: Debora Vilhena - Jacqueline Santos, Reinaldo Lima e Matheus Dinelli
Local Presencial: IEMCI/UFPA
R. AUGUSTO CORRÊA, 01 - OLÍMPIA, BELÉM - PA, 66075-110

E-books

História da Educação Estatística Brasileira: pesquisas e pesquisadores

Celso Campos; Andréa Pavan Perin e Ana Paula Gonçalves Pita (org.).

A Educação Estatística Crítica nasceu em projetos de Modelagem Matemática voltados para o ensino superior, mas agora já comporta todos os níveis de ensino, incluído a Educação Infantil e a educação inclusiva, agregando bases teóricas mais consolidadas e incorporando novos contornos para a competência crítica, que incluem a insubordinação criativa. Diante disso, nós apresentamos nesta obra as ideias centrais da Educação Estatística Crítica e convidamos o leitor a conhecer, divulgar e abraçar essa vertente pedagógica em prol da educação e da Estatística!

Disponível:

<https://www.akademyeditora.com.br/assets/ebooks/akademy-ebook-2forumdogt12.pdf>

Educação Financeira, educação estatística y el proyecto de aprendizaje estadístico: un camino posible

Cassio Cristiano Giordano, Aurélio Kistemann Junior (org.)

Para este volume 2, Kistemann Jr. e Giordano selecionaram uma série de trabalhos recentes com ênfase na (mas não restrito a) educação financeira escolar. Nos capítulos deste livro, o leitor encontrará um olhar crítico às diversas propostas pedagógicas sobre o tema, abordando também as mais variadas definições utilizadas para se caracterizar tanto a educação financeira como o letramento financeiro. Os capítulos aqui apresentados provêm dos mais diversos centros de pesquisa do Brasil, incluindo a trabalhos de Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Paulo e Rio Grande do Sul. Adicionalmente, publica-se também neste volume algumas pesquisas de autores provenientes de México, Argentina, Peru, Chile e Espanha, que apresentam seus textos em seu idioma original.

Información: <https://n9.cl/r96b2>

Dissertações de Mestrado

Letramento estatístico no currículo das licenciaturas em matemática de Pernambuco

Autor: Manoel Arthur Barbosa Correia

Director: Dr. José Ivanildo Felisberto de Carvalho

Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (Brasil)

Fecha: 2023

Esta pesquisa, de abordagem qualitativa, buscou compreender através de análise documental, como o currículo dessas Licenciaturas em Matemática está configurado numa perspectiva do Letramento Estatístico. Para tanto selecionamos 22 (vinte e dois) cursos de Licenciatura em Matemática do estado de Pernambuco e realizamos uma análise dos documentos pedagógicos destes cursos. A trajetória metodológica contou com três etapas sendo a primeira uma análise descritiva das disciplinas de Estatística, a segunda uma análise de conteúdo dos PPCs dos cursos selecionados e a terceira com uma discussão acerca das convergências e divergências destes documentos pedagógicos com o currículo das Licenciaturas em Matemática, a Educação Estatística e sobretudo o Letramento Estatístico. Os resultados mostraram que estes cursos apesar de apresentarem as disciplinas concentradas no ensino conceitual da Estatística, possuem em seus PPCs a percepção de que é necessário o desenvolvimento crítico do licenciando enquanto cidadão para formar um profissional preparado para o ensino contextualizado e dirigido ao desenvolvimento do Letramento Estatístico de seus alunos. Entretanto, isto não está refletido nas disciplinas de Estatística, onde o Letramento Estatístico é preterido apesar das conexões que os documentos pedagógicos possuem com os seus elementos. Apesar disto, o currículo das Licenciaturas em matemática ainda está passível de mudanças que prezem pelo desenvolvimento do Letramento Estatístico dos seus futuros professores de Matemática.

Teses de doutorado

A Educação Estatística Crítica no contexto da Tecnologia Social LeME na formação pré-profissional de jovens em situação de vulnerabilidade social, econômica e ambiental

Autor: Fernanda Angelo Pereira

Directora: Dra. Mauren Porciúncula

Instituição: Universidade Federal de Rio Grande - FURG (Brasil)

Fecha: 2024

O texto apresenta uma pesquisa de doutorado que teve como foco o projeto Letramento Multimídia Estatístico (LeME) e a promoção da Educação Estatística Crítica (EEC) na formação pré-profissional de jovens em situação de vulnerabilidade sócio-econômica-ambiental. O estudo de caso em questão teve por objetivo analisar os indícios na implementação do LeME na formação dos estudantes do Centro de Convívio dos Meninos do Mar (CCMar) para o desenvolvimento de uma formação de acordo com a perspectiva da Educação Estatística e da Educação Crítica. Os dados foram obtidos a partir da implementação do LeME no CCMar, ambos da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). O LeME tem por objetivo, por meio do desenvolvimento de Projetos de Aprendizagem Estatísticos (PAE), promover o letramento estatístico de crianças e jovens para que possam ler, autônoma e criticamente, as informações estatísticas que são veiculadas na sociedade. O CCMar é uma instituição pública de ensino pré-profissionalizante que atende jovens estudantes entre 14 e 17 anos em situação de vulnerabilidade sócio-econômico-ambiental da cidade do Rio Grande, RS, no sentido de motivar uma transformação que os encaminhe a uma participação solidária e fraterna. O corpus da pesquisa, que é qualitativa, é constituído por meio de entrevistas, Grupo Focal, que foram gravados e transcritos, e Diários Reflexivos. Os participantes da pesquisa são os estudantes do CCMar do segundo semestre de 2022, além dos professores do LeME nesse período. A análise dos dados foi auxiliada pela metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo que nos possibilitou construir oito discursos, quatro com os dados coletados junto aos estudantes e quatro, com os dos professores. Nos discursos produzidos com os dados dos estudantes foram identificadas várias características da EEC como a contextualização dos conceitos estatísticos, o trabalho colaborativo, incentivo à análise e interpretação dos resultados, ambiente democrático de aprendizagem, bem como a reflexão crítica sobre o papel da estatística na sociedade. Considerando os dados dos professores, foram observadas ações poderiam contribuir para uma formação estatística que buscavam explicar como a estatística pode ser usada em contextos relevantes para os estudantes, a partir de diálogos e conversas, ações focadas em iniciativas lúdicas para o ensino da estatística, discussão com os estudantes sobre as nuances de uma pesquisa estatística, promover discussões a respeito das temáticas levantadas, incentivar a interpretação dos dados e produções textuais, bem como encorajar os estudantes ao longo das fases da pesquisa, oportunizando o protagonismo estudantil e cultivando um vínculo afetivo com os estudantes. Os discursos analisados demonstraram que o LeME, por meio da sua metodologia de PAE e das ações desenvolvidas em paralelo pelos professores que priorizam o diálogo, ludicidade, desenvolvimento de habilidades sociais e afetividade, tem o potencial de contribuir para a formação estatisticamente crítica dos estudantes, pois proporciona-lhes o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos estatísticos alinhados à EEC, promovendo o letramento estatístico e permitindo uma compreensão do papel da Estatística no contexto social e político em que estão inseridos.

El texto completo se encuentra en: <https://sistemas.furg.br/sistemas/sab/arquivos/bdtd/0000016659.pdf>

Cássio Cristiano Giordano
ccgiordano@gmail.com

TESIS DOCTORALES EN EDUCACIÓN ESTADÍSTICA**EXPERIMENTO DE DISEÑO CON SOPORTE TECNOLÓGICO PARA EL DESARROLLO DEL RAZONAMIENTO ESTADÍSTICO COVARIACIONAL DE ESTUDIANTES DE BACHILLERATO**

Autora: Cindy Nathalia Morgado Hernández

Director: Dr. Ernesto Sánchez Sánchez

Institución: Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (México)

Fecha: 2023

En esta investigación nos preguntamos: ¿Cómo cambian los razonamientos que muestran estudiantes de bachillerato frente a tareas de correlación y recta de mejor ajuste antes y después de la implementación de tareas instruccionales apoyados con tecnología digital?, tal pregunta resulta conveniente ya que el razonamiento estadístico covariacional ha sido identificado como importante para los estudiantes de bachillerato, por lo tanto, son necesarios estudios educativos para documentarla forma en que los estudiantes progresan en el uso de herramientas estadísticas, apoyadas con tecnología digital, en el desarrollo del razonamiento covariacional, en particular en los conceptos de correlación y recta de mejor ajuste. El estudio que se presenta consiste en un experimento de diseño, cuyo rasgo importante es el diseño e implementación de tareas instruccionales basadas en la resolución de problemas utilizando tecnología (plataforma online CODAP y un applet de GeoGebra) con el propósito de promover el razonamiento covariacional en estudiantes de bachillerato. Para el experimento de diseño se considera el marco de los "principios del diseño instruccional" de Cobb y McClain (2004) que comprende: el enfoque sobre ideas estadísticas centrales, el discurso en la clase, el uso de herramientas computacionales, las actividades y su estructura en el salón de clase. La experimentación fue realizada con 22 estudiantes entre 16 y 18 años. Se emplearon los principios y métodos de la Teoría Fundamentada para el análisis de datos. Como resultado se reportan cuatro modelos de desarrollo del razonamiento estadístico covariacional (covariación, recta de mejor ajuste, coeficiente de correlación y diagramas de dispersión). Además, se identificaron los progresos y limitaciones de las conceptualizaciones que pueden llevar a cabo los estudiantes dentro de las actividades de instrucción en función de los elementos del experimento de diseño (el uso de tecnología el tipo de problemas), estos resultados se exponen en formato de ensayo, y se titulan: i) El papel de la tecnología en el desarrollo del razonamiento sobre la regresión y la correlación. ii) La transición de ver un conjunto de datos singulares a verlo como un agregado. iii) De acercamientos determinísticos al reconocimiento de la incertidumbre. Finalmente, identificamos ciertas limitaciones en nuestro estudio que podrían ser mejoradas en un estudio posterior. Así, como las implicaciones para la didáctica de la estadística y prospectiva de la investigación.

Disponible en: <https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/4315>

ACTIVIDADES EN LÍNEA

Conferencia: Pesquisa e Prática: Letramento Estatístico para uma Leitura Crítica de Mundo**Dr. Alexandre Silva (Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (UNIRIO), Brasil)**

ALEXANDRE SILVA (UNIRIO)

PESQUISA E PRÁTICA: LETRAMENTO
ESTATÍSTICO PARA UMA LEITURA
CRÍTICA DE MUNDO

11/04
16h30
(online)

FAPERJ UNIRIO <https://abre.ai/emat-palestra22>

Conferencia: IA, pensamiento computacional y matemático en educación básica**Dr. Masami Isoda, Universidad de Tsukuba****Dr. Roberto Araya, Universidad de Chile****Dra. Soledad Estrella (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso / SOCHIAM)****Dr. Pedro Salcedo (Universidad de Concepción)****Dra. Pilar Reyes (Universidad de Chile)****Dr. Pedro Collanqui (Universidad de San Marcos, Perú)****Dra. Viviana Castillo (Ministerio de Educación de Chile)**

Conferencia Internacional

**IA, pensamiento computacional
y matemático en educación básica**

7 MAYO
09.00 A 12.30 HRS

Conferencista principal:
Masami Isoda
Universidad de Tsukuba

Participan y comentan:

- Juan Pablo Valenzuela, Director CIAE U. de Chile
- Viviana Castillo, Ministerio de Educación Chile
- Roberto Araya, CIAE Instituto de Estudios Avanzados en Educación U. de Chile
- Soledad Estrella, Universidad Católica de Valparaíso y Sociedad Chilena de Matemática
- Pedro Salcedo, Universidad de Concepción
- Pilar Reyes, ECBI U. de Chile
- Pedro Collanqui, Universidad de San Marcos Perú

UNIVERSIDAD DE CHILE
INSTITUTO DE ESTUDIOS
AVANZADOS EN EDUCACIÓN
CIAE 15
ANIVERSARIO

Conferencia: El desarrollo del pensamiento estadístico: desde el aula escolar

Dra. Soledad Estrella (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile)

The slide features the logo of the Peruvian Ministry of Education (Ministerio de Educación) in the top left corner. On the left side, there is a portrait of Dra. Soledad Estrella. The main text on the right includes a red pill-shaped button with the text 'III Ciclo de videoconferencias', followed by the subject 'Aprendizaje y Enseñanza de la Matemática'. Below this is a 'Webinar' label, the title 'Desarrollo del pensamiento estadístico', and the speaker's name 'Dra. Soledad Estrella (Chile)'.

Conferencia: El ciclo PPDAC para el desarrollo de investigaciones estadísticas

Mg. Augusta Osorio (Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú)

The slide features the logo of the Peruvian Ministry of Education (Ministerio de Educación) in the top left corner. On the left side, there is a portrait of Mg. Augusta Osorio. The main text on the right includes a red pill-shaped button with the text 'III Ciclo de videoconferencias', followed by the subject 'Aprendizaje y Enseñanza de la Matemática'. Below this is a 'Webinar' label, the title 'El ciclo PPDAC para el desarrollo de investigaciones estadísticas', and the speaker's name 'Mg. Augusta Osorio (Perú)'.

ARTÍCULOS EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

A continuación, presentamos algunos artículos relacionados con Educación Estadística publicados durante los años 2023 y 2024 en distintas revistas. Seleccionamos trabajos que se encuentre a texto completo en la red de tal manera que puedan ser consultados con facilidad por los interesados. Invitamos a los lectores a enviar referencias de artículos para difundirlos en esta sección.

Capítulo de libro

Santos, F. & Diniz, L. N. L. (2023). Livros didáticos de matemática e a interpretação de gráficos estatísticos. Em: Franklin Kaic Dutra-Pereira e Kátia Cristina Lima Santana (Org). *Diálogos e Interfaces da Educação Matemática e da Educação Química*. (pp. 39-64) https://online.fliphtml5.com/sitcu/tiqf/#google_vignette

Artículos

Álvarez-Arroyo, R., Batanero, C. & Gea, M.M. (2024). Probabilistic literacy and reasoning of prospective secondary school teachers when interpreting media news. *ZDM Mathematics Education*. <https://doi.org/10.1007/s11858-024-01586-8>

Abstract. Educating students to apply probability literacy and reasoning in out-of-school contexts requires the previous preparation of teachers, which should include the assessment of their mathematical and didactic knowledge. Consequently, we investigated three research questions concerning the probabilistic reasoning and literacy of 66 prospective secondary school teachers when solving probability questions related to a report taken from the media news, their ability to identify the fundamental stochastic ideas needed to solve the task, and their capacity to predict their students' potential difficulties. The participants needed to compute the probability of a complementary event, several conditional probabilities, and perform critical reading of the information in the report. Despite the participants' good mathematical knowledge, a high percentage showed reasoning biases, such as the fallacy of the transposed conditional, confusion between conditioning and causation, and few identified the information missing to solve a question. There was a poor capacity to determine the stochastic ideas needed to solve the questions, beyond probability, sample space, conditional probability, and sampling. The participants quoted a few potential errors of their students, mainly conceptual mistakes with scarce recognition of interpretation errors. These results reveal the need to reinforce teachers' probabilistic literacy, reasoning, and related didactic knowledge.

Keywords: Teacher education; Didactic-mathematical knowledge; Probabilistic reasoning and literacy; Secondary education; Media news.

López-Martín, M. del M., Aguayo-Arriagada, C. G., Vásquez, C., & Burgos Navarro, M. (2023). Conocimiento didáctico-matemático de futuros maestros chilenos: implicaciones para la enseñanza de la probabilidad en Educación Básica. *PARADIGMA*, 44(4), 170-193. <https://doi.org/10.37618/PARADIGMA.1011-2251.2023.p170-193.id1391>

Resumen. Es claro que el futuro maestro debe tener un conocimiento del contenido matemático, que le permita resolver las tareas que propone a sus estudiantes. Pero también debe poseer un conocimiento didáctico del contenido que le permita interpretar de manera profesional las respuestas de los estudiantes, identificar las estrategias erróneas y tomar decisiones de acción efectivas para apoyar los procesos de enseñanza y ayudar a sus alumnos a progresar en sus aprendizajes. En el presente trabajo se evalúa el conocimiento didáctico-matemático de futuros maestros chilenos de Educación Básica que optan a la mención en Matemática en relación con el razonamiento probabilístico. Haciendo uso de las herramientas teórico-metodológicas del Enfoque Ontosemiótico, se ha diseñado un instrumento que considera los errores frecuentes que presentan los estudiantes de Educación Básica cuando resuelven problemas de probabilidades en un contexto de urnas y pretende valorar la competencia de futuros maestros para interpretar las respuestas de los alumnos y responder a sus estrategias erróneas. Los resultados obtenidos por medio del análisis de las respuestas revelan las limitaciones que presentan los futuros maestros cuando abordan tareas en las que tienen que poner en juego tanto su conocimiento matemático como su conocimiento didáctico. Por tanto, es necesario brindar oportunidades de aprendizaje que permitan que los futuros maestros desarrollen una comprensión en profundidad de las distintas facetas involucradas en el conocimiento didáctico-matemático en torno a la probabilidad.

Palabras clave: Enfoque ontosemiótico, probabilidad, conocimiento didáctico-matemático, formación de profesores, razonamiento probabilístico.

Alsina, Á., Vásquez, C. (2024). Professional development and teacher agency in Mathematics Teacher Education for Sustainability. *Math Ed Res J* <https://doi.org/10.1007/s13394-024-00488-y>

Abstract. In-service primary school teachers' professional development and, more specifically, their teacher agency, are analyzed regarding the integration of mathematical education and sustainability. To achieve this, based on semi-structured interviews, several questions involving Education for Sustainable Development (ESD) and links between mathematics education and sustainability are considered, which yielded 44 answers. The analysis of these answers is based on four sub-aspects: knowledge of sustainability and its connection to the SDGs; sustainability practices; links between mathematics education and sustainability; and obstacles and challenges. The results show that teachers exhibit a significant lack of knowledge about sustainability and its connection to the SDGs, making a single association with issues related to the environmental crisis, which is the main focus of the sustainability practices carried out in schools. As pertains to the links between mathematics education and sustainability, most accept the importance of this connection, but point out various obstacles and challenges, such as the lack of knowledge and time, the curriculum itself, and others. It is concluded that it is necessary to design training programs focused on these aspects, in order to contribute to the development of teacher agency, i.e. the appropriation and reconstruction of new resources to face the challenges that mathematics education for sustainability implies in teaching practice.

Keywords: Teacher professional development; Teacher agency; Education for sustainable development; Mathematics teacher education for sustainability; Primary education.

Alencar, E. S. de, & Diaz-Levicoy, D. (2024). Conhecimento para ensinar estatística no livro do primeiro ano no Perú. *REAMEC - Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática*, 12, e24023. <https://doi.org/10.26571/reamec.v12.16664>

Resumo. Neste artigo descrevemos os resultados da análise das atividades de estatística de um livro do Peru do 1º ano escolar (6 e 7 anos de idade) e identificamos como estas podem influenciar o conhecimento de ensino de Matemática em suas ações de ensino. Para atingir esses resultados, foi realizada uma metodologia documental, no qual analisamos o livro disponibilizado pelo governo peruano. Apresentamos as atividades que aparecem no livro didático peruano do 1º ano escolar e as analisamos utilizando o referencial teórico do Conhecimento Especializado do Ensino de Matemática – MTSK. Identificamos como as atividades propostas podem colaborar com o desenvolvimento do conhecimento de ensino de Matemática.

Palavras-chave: Educação Matemática, Letramento estatístico, Formação de professores, livro didático.

Inzunza Cazares, S., & Rocha-Ruiz, E. (2024). Datos, relaciones y gráficas: una revisión de periódicos mexicanos y reportes gubernamentales. *Matemáticas, Educación y Sociedad*, 7(1), 1–14. <https://journals.uco.es/mes/article/view/16340>

Resumen. Se reportan resultados de una investigación basada en análisis de contenido sobre los tipos de relación en los datos y las gráficas que usualmente se utilizan en periódicos mexicanos y reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Los resultados muestran que las relaciones de cambio de una variable a través del tiempo y las de proporciones y comparación son las más utilizadas en los periódicos, las gráficas para expresar estas relaciones son las de barras y de línea. La revisión del currículo de primaria hasta bachillerato en México muestra la ausencia de algunas gráficas para expresar relaciones más complejas que aparecen en los medios de comunicación, además de la falta de la componente crítica que se requiere para su interpretación.

Palabras clave: datos, gráficas, alfabetización estadística, medios de comunicación.

Carrasco, T., Chandia, E., & Vásquez, C. (2024). Toma de decisiones del profesorado al enseñar estadística y probabilidad. *Debates Em Educação*, 16(38), e15810. <https://doi.org/10.28998/2175-6600.2024v16n38pe15810>

Resumen. En este estudio se analizan las Prácticas de Instrucción (PI) de un docente chileno que realiza clases de estadística y probabilidad en tercer año medio (entre 15 y 17 años). Para ello, se utiliza el enfoque de estudio de caso, ya que se analiza la particularidad de un docente bajo una metodología cualitativa de enfoque i

interpretativo. La primera etapa consiste en grabar todas las clases de la unidad, para posteriormente seleccionar 9 video viñetas con una duración de entre 0:22 y 1:50 minutos enmarcados en los esquemas de interacción de las PI. Se aplicó una entrevista semi-estructurada, para su análisis se utilizaron las transcripciones usando la perspectiva de la Teoría Fundamentada, desarrollando codificación abierta, axial y selectiva. Los principales resultados logran evidenciar las etapas por la que el docente pasa para llegar a tomar una decisión y como cada una de esas características se transforma en una PI como interacción entre el profesor, estudiante y contenido, siendo también alguno de ellos enlace para las PI posibles. Sin embargo, para relacionar la interpretación y la decisión, el profesor alude a su campo profesional que se limita a la experiencia del profesor estableciendo familias de acciones.

Palabras clave: Prácticas de Instrucción, Toma de decisión, Probabilidad.

Parra-Fica, J. H., López-Martín, M. D. M., & Díaz-Levicoy, D. (2024). Measures of central tendency in primary education textbooks in Chile. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 20(6), em2454. <https://doi.org/10.29333/ejmste/14592>

Abstract. This study analyzed the tasks associated with measures of central tendency proposed to Chilean students from 5th to 8th year of basic education. For this purpose, the activities involving mean, median, and/or mode were identified through the revision of two series of textbooks (16). The units of analysis were (1) type of measure, (2) task, (3) context, (4) support, and (5) cognitive skill. The main findings allowed us to indicate that the texts are aligned with the curricular guidelines, with tasks mostly associated with mean and mode, prioritizing calculation. Additionally, the tasks lack a context that gives meaning to the data. The support in which the data is presented is written and tabular. Finally, regarding the type of cognitive skills with the greatest presence in the textbooks, these are at a basic level.

Keywords: Statistics; textbook; basic education; homework; measures of central tendency.

Franco Seguí, J.; Alsina, Á.; Vásquez, C. Teaching Statistics for Sustainability across Contexts: Exploring the Knowledge and Beliefs of Teachers. *Sustainability* 2024, 16, 692. <https://doi.org/10.3390/su16020692>

Abstract. We explore the effect of the design of intentional teaching sequences from the concrete to the abstract in order to promote the teaching of statistics in connection with sustainability. To this end, the pre-validated questionnaires “MTSK-Stochastic Statistics” and “ESD in Statistics Activities” are administered to in-service primary education teachers. Both tools contain the same statistics teaching itinerary, based on the mathematics teaching itineraries approach, that includes five tasks: a real situation, a manipulative, a game, a technological resource, and a graphic resource. Each task includes an overview, objectives, content, required materials, development, and development questions; in addition, the second questionnaire includes connections to sustainability. The results show that tasks with real contexts, manipulative resources, and technological resources are the ones with the lowest scores. These initial findings lead us to conclude that teachers mobilize their knowledge to teach statistics as it relates to sustainability in different ways, depending on the type of task.

Keywords: statistical literacy; teaching contexts; primary education; sustainability.

Lopes, C. E., & Corrêa, S. A. (2023). Educação estatística propulsora da criatividade e da criticidade na infância. *Zetetike*, 31(00), e023019. <https://doi.org/10.20396/zet.v31i00.8672080>

Resumo. O objetivo deste artigo, decorrente de uma dissertação de mestrado, é discutir a abordagem da Educação Estatística nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a qual favorece o desenvolvimento da criatividade e da criticidade das crianças a partir da resolução de problemas reais. Argumenta-se que o professor tem um papel fundamental na formação dos estudantes, no que diz respeito a metodologias que destaquem o protagonismo deles e promovam a produção coletiva e colaborativa de conhecimento. Os resultados nos indicam que a formação do pensamento criativo e crítico está diretamente ligada a uma escola com princípios democráticos, em que o respeito à diversidade, o trabalho colaborativo e o diálogo sejam considerados na resolução de situações problemas reais.

Palavras-chave: Educação estatística; Pensamento criativo; Pensamento crítico; Prática docente

Rodrigues Ferreira, T., Teixeira Lima De Carvalho, L. M. & da Silva Eugênio, R. (2024). Letramento Estatístico de estudantes do Ensino Médio: uma experiência com o gráfico boxplot. *Areté, Revista Digital Del Doctorado En Educación*, 10(20), 69–86. <https://doi.org/10.55560/arete.2024.20.10.4>

Resumo. O modelo de Letramento Estatístico (LE) proposto por Iddo Gal refere – se a uma abordagem crítica para interpretar e refletir sobre as informações estatísticas divulgadas pela mídia. Ele aponta o desenvolvimento de habilidades de leitura de dados, utilizando elementos do conhecimento e elementos disposicionais. Neste artigo, objetivamos analisar se os fatores do Letramento Estatístico podem contribuir para a construção e interpretação do *boxplot* em um contexto relacionado à Covid-19 por estudantes do Ensino Médio. Com base na pesquisa qualitativa, foi realizada uma intervenção e aplicado um questionário sobre os conhecimentos acerca do *boxplot*, de forma escrita e oral. Os participantes foram 14 estudantes do primeiro ano do Ensino Médio de uma escola do sertão pernambucano brasileiro. O questionário abordou interpretação e construção do gráfico *boxplot* com base nos elementos do LE. A maioria dos participantes apresentou dificuldades na interpretação do gráfico, principalmente em relação à distribuição do diagrama. Além disso, alguns demonstraram resistência em expor suas crenças e adotar uma postura crítica em relação aos elementos do contexto.

Palavras-chave: Educação Estatística, Letramento Estatístico, boxplot, Construção, Interpretação.

Bustamante-Valdés, M.; Díaz-Levicoy, D.; Alarcón-Bustamante, E. (2024). Analysis of Formative and Evaluative Activities on Statistical Graphs in Textbooks for Chilean Rural Multigrade Education. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education* 14, no. 5: 1396-1412. <https://doi.org/10.3390/ejihpe14050092>

Abstract. The aim of this paper is to analyze the formative and evaluative activities involving statistical graphs in the new textbooks for Chilean rural multigrade education. The methodology is qualitative, at a descriptive level and uses the content analysis technique. The sample is made up of the six primary education textbooks distributed by the Ministry of Education for rural multigrade schools. The results show the predominance of the bar chart, semiotic level 3, the task of calculating and the personal context in both types of activities, although with respect to the reading level, it is evident that level 4 predominates in the formative activities and level 2 in the evaluative ones. According to the results, it is recommended to incorporate graphs proposed by the curricular guidelines of the Ministry of Education, which are absent in textbooks as well as to include evaluative activities that require reflection on the nature of the data, context, representation and conclusions obtained from them.

Keywords: rural education; statistic; primary schools; statistics education; textbooks; statistical graphs; one teacher schools; data visualization.

Shih-Su, C., Díaz-Levicoy, D. & Chih-Hsu, C. (2024). Integración del desarrollo sostenible en la enseñanza de la Estadística y Probabilidades: un análisis de los libros de texto de Matemática de la Educación Primaria. *Educación y Humanismo*, 26(46), 222-246. <https://doi.org/10.17081/eduhum.26.46.6602>

Resumen. Objetivo: este estudio evaluó la alfabetización estadística y probabilística, y la educación para el desarrollo sostenible (EDS) en los 11 libros de texto de Matemática de primaria en Chile. El objetivo fue identificar el nivel de demanda cognitiva y el avance de la EDS, examinando la cantidad y tipo de vinculación con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las actividades y tareas presentadas. Metodología: se utilizó un análisis de contenido para examinar la vinculación con los ODS, el tipo de contenido y la demanda cognitiva de las actividades y tareas propuestas. Resultados: los resultados mostraron que las tareas propuestas en los libros de texto analizados son en su mayoría procedimentales, realistas y contextualizadas en situación asociada a ODS2, ODS3, ODS4, ODS5, ODS12 y ODS13. Además, se encontró que a medida que los cursos avanzan, aumenta la cantidad de tareas asociadas con los ODS y el nivel de demanda cognitiva es mayor. Conclusiones: aunque los libros de texto ofrecen oportunidades para la enseñanza de estadística, probabilidad y EDS, es necesario integrar actividades de datos con nivel de demanda cognitiva más elevado. Esto permitirá fomentar el trabajo de proyectos estadísticos, desarrollando habilidades cognitivas, comportamentales y socioemocionales desde la educación primaria, en el marco de la EDS.

Palabras clave: educación primaria, educación para desarrollo sostenible, libro de texto, alfabetización estadística, alfabetización probabilística.

Rodríguez-Alveal, F., Maldonado-Fuentes, A. C., & Díaz-Levicoy, D. (2024). Lexical ambiguities in statistics declared by in training and in-service teachers. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 20(4), em2422. <https://doi.org/10.29333/ejmste/14359>

Abstract. This article aims to evaluate how teachers, in training and in-service, define the concepts of randomness, probability, chance and variability, fundamental terms in the teaching of statistics. To this end, a printed recording protocol of natural semantic networks was applied to 16 teachers in training and 58 in-service teachers, selected through non-probabilistic sampling. The results provide evidence that the concept with the lowest conceptual density in both groups is variability. Likewise, a greater presence of similar words was observed between randomness, chance and probability, despite being different concepts. Another finding is the association of the inducing concepts to words that are used within the basic lexicon in Chilean Spanish, whose dictionary is not specialized in statistics. It is concluded about the scarce use of technical language by the participants, which would eventually affect the teaching of statistics.

Keywords: terminology; statistical literacy; lexical ambiguities; natural semantic networks; teachers in training; in-service teachers.

Giordano, C. C., Pena, S. C. S., & Porciúncula, M. (2024). O papel do letramento estatístico frente aos desafios do Novo Ensino Médio. *Revista Brasileira De Educação Em Ciências E Educação Matemática*, 8(1), 95–109. <https://doi.org/10.48075/ReBECEM.2024.v.8.n.1.32079>

Resumo. A reforma curricular brasileira pós-BNCC desencadeou profundas mudanças na Educação Básica brasileira, dentre elas, a polêmica proposta do Novo Ensino Médio. Nesse artigo, discutimos a natureza dessas transformações, identificando algumas dificuldades vividas pelos professores. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, de caráter bibliográfico documental. Analisamos documentos curriculares norteadores do Ensino Médio brasileiro, articulando algumas das novas demandas escolares ao desenvolvimento do letramento estatístico, na perspectiva da metodologia de projetos. Buscamos responder à questão de pesquisa: quais as possíveis contribuições do letramento estatístico para o enfrentamento dos desafios do Novo Ensino Médio? Nossos resultados apontam para o potencial do Projeto de Aprendizagem Estatístico para a promoção do almejado letramento estatístico, enquanto mediador nos processos de ensino e de aprendizagem que emergem da proposta curricular do Novo Ensino Médio.

Palavras-chave: Letramento Estatístico, Novo Ensino Médio, BNCC, Projeto de Aprendizagem Estatístico.

Maraví Zavaleta, L. (2024). Alfabetización estadística oficial: vistazo a su dimensión objetiva en República Popular Democrática de Corea. *Matemáticas, educación Y Sociedad*, 7(1), 30–43. <https://journals.uco.es/mes/article/view/16910>

Resumen. El presente trabajo tiene como propósito explorar las características del sistema estadístico estatal de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) mediante los elementos teóricos proporcionados por la alfabetización estadística oficial (OSL), en la que se enfatizó su dimensión objetiva. Tal interés se origina a partir de cierta escasez de datos sobre dicho país en ese campo. Para ello, se recolectó información proveniente de la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), la misma que fue organizada de acuerdo con los elementos de OSL. Entre los principales hallazgos, se precisó la existencia de un organismo central de estadísticas, el vínculo de los datos con las necesidades del país y su no aislamiento con respecto a la información estadística internacional. A pesar del amplio acceso de los coreanos a los datos estadísticos, se necesita investigar en sus habilidades de manejo de estos.

Palabras clave: faceta objetiva, alfabetización estadística oficial, sistema estadístico estatal, República Popular Democrática de Corea.

Guimarães, G. L., Cavalcanti, M. R. G. C. de A., & Silva, I. C. B. da. (2023). Formação continuada online de professores sobre ensino e aprendizagem de Estatística. *Educação Matemática Debate*, 7(13), 1–19. <https://doi.org/10.46551/emd.v7n13a08>

Resumo. Este estudo tem como objetivo analisar um processo de formação continuada *online* de professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental sobre o ensino e a aprendizagem de Estatística. Durante quatro encontros refletimos sobre a importância de se desenvolver pesquisas envolvendo as fases do ciclo investigativo e sua viabilidade por meio de práticas docentes no ambiente escolar, considerando os diferentes tipos de conhecimento do professor. Realizamos uma pesquisa junto com os professores sobre o uso da internet para o ensino de Estatística e eles realizaram com seus alunos uma pesquisa sobre *pets* e relataram para o grupo. Todo processo formativo ocorreu de maneira *online* favorecendo, dessa maneira, a participação de professores em diferentes estados do Brasil. O processo formativo promoveu reflexões para o ensino de Estatística a partir das vivências com pesquisa, ampliando o que pode e deve ser ensinado pelos professores nos Anos Iniciais sobre Estatística.

Palavras-chave: Educação Estatística, Ciclo Investigativo, Formação de Professores, Anos Iniciais.

González, L., & Vergel, R. (2023). Análisis multimodal de una actividad sobre probabilidad con estudiantes de primaria. *Revista Venezolana De Investigación En Educación Matemática*, 3(3), e202312. <https://doi.org/10.54541/reviem.v3i3.73>

Resumen. Este artículo muestra el análisis de una actividad sobre probabilidad con estudiantes de tercer grado de educación primaria. Tomando como referencia los constructos teórico–metodológicos provenientes de la Teoría de la Objetivación, este estudio exploratorio –que hace parte de una investigación doctoral en curso– muestra, desde un análisis multimodal de la cognición humana, que las formas de acción y reflexión en relación con eventos no deterministas van apareciendo en la actividad matemática entre los estudiantes y el profesor, materializadas en palabras, gestos, movimiento corpóreo, entre otros medios semióticos de objetivación (MSO). De especial relevancia es el resultado según el cual a través de y con los MSO los estudiantes piensan y comunican tanto la comparación cualitativa de la posibilidad de ocurrencia de eventos como la variación de los resultados en que interviene el azar. Dicho resultado confirma que el saber probabilístico no es algo que se construye o que se posee, más bien el saber probabilístico es algo que ya está en la cultura y que, a través de la actividad con otros, los sujetos lo van encontrando (o no).

Palabras clave: Azar, Probabilidad, Actividad, Saber probabilístico, Medios semióticos de objetivación.

Silva, M. D. da, & Carvalho, L. (2023). Educação estatística para estudantes cegos: uma revisão sistemática da literatura. *Revista Sergipana de Matemática e Educação Matemática*, 8(2), 400–419. <https://doi.org/10.34179/revsem.v8i2.18457>

Resumo. Neste artigo, discutiu-se os resultados de uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), que teve como objetivo analisar pesquisas publicadas sobre ensino e aprendizagem de Estatística para alunos cegos no período de 2015 a 2022. Os dados da pesquisa resultaram de dissertações e teses nacionais coletados nas seguintes cinco bases: Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD); repositório de teses e dissertações do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica (PPGEduamatec), do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco; Catálogo de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes); e dados abertos da Capes. Com base numa análise qualitativa das pesquisas, identificou-se que atividades com mediações e recursos táteis, associados ao sentido da audição, potencializam a Educação Estatística de alunos cegos.

Palavras-chave: Educação Estatística, Letramento Estatístico, Estudantes cegos, Revisão Sistemática da Literatura

Gomes, M. V., Teixeira, P. I. S., & Castro, J. B. de (2023). Recursos educacionais digitais para o ensino de estatística no ensino fundamental. *Ensino De Ciências E Tecnologia Em Revista – ENCITEC*, 13(3), 415-433. <https://doi.org/10.31512/encitec.v13i3.1378>

Resumo. O presente trabalho se caracteriza como Revisão Sistemática e tem como objetivo analisar elementos técnicos e pedagógicos de Recursos Educacionais Digitais de Matemática (RED) que explorem estatística no Ensino Fundamental. Para isso, fez-se buscas nos seguintes repositórios e referatórios: plataforma MEC de RED, Athena, Phet Colorado, Objetos de Aprendizagem para Matemática (OBAMA), Núcleo de Computação Aplicada (NOAS), Dá licença, Escola Digital, Edumatec e Portal do Professor. Após a seleção, seguindo os critérios de inclusão e exclusão, obteve-se oito RED: Estatística Visual, Nomes no Brasil, *Trend* do Google, Probabilidade Plinko, CTI Estatística, Estatística Fácil, Divertix e É o bicho 2.0. Estes RED podem ser classificados como: jogos, simulações e páginas da *web*. A análise dos atributos técnicos, como o tipo de acesso e tecnologias requeridas para o uso dos RED, revelou que a maior parte dos RED tem acesso multiplataforma, funcionando em diferentes sistemas, e 62,5% destes RED podem ser usados de maneira *offline*. Quanto às questões pedagógicas, os RED possibilitam explorar resolução de situações problemas, criar banco de dados, realizar inferências nos dados, assim como realizar a criação, a análise e a interpretação de gráficos, dentre outros. Essas características podem contribuir para a participação ativa dos alunos no processo de construção do conhecimento, a depender da proposta pedagógica do professor.

Palavras-chave: Recursos Educacionais Digitais, Tecnologias Digitais, Educação Estatística

Oliveira da Silva, A. & Guimarães, G. (2024). Probabilidade para o ensino médio nos livros de conhecimento do PNLD 2021. *Educ. Matem. Pesq., São Paulo*, v.26, n. 1, 449-471. <http://dx.doi.org/10.23925/1983-3156.2024v26i1p418-448>

Resumo. A probabilidade é uma área da Matemática voltada para a predição de chances, tomadas de decisão e análise de riscos, tornando-se assim um dos principais conhecimentos desenvolvidos na escola. Sabendo que o livro didático é um instrumento essencial no trabalho do professor, este artigo objetiva analisar a perspectiva do ensino da probabilidade nos livros didáticos do Ensino Médio aprovados pelo PNLD 2021. A partir de uma pesquisa documental, analisamos as atividades considerando os significados da probabilidade, espaços amostrais e a estruturação dos eventos. Encontramos uma assimetria em relação aos significados com grande predominância para o significado clássico, a utilização expressiva de espaços amostrais discretos e limitações na abordagem conceitual de importantes teoremas, como a probabilidade condicional para a composição de eventos. Com isso, as competências dos professores são fundamentais para a complementação e correção de rota no processo de ensino e aprendizagem da probabilidade.

Palavras-chave: Probabilidade, Livro didático, Ensino médio

de Oliveira Júnior, A. P., de Carvalho, D. M., Benitez, P., de Souza, N. G. S., Barbosa, N. D., Santos, L. R. da S., & Silva, L. dos S. (2024). Equivalence-based instruction and the teaching of statistics: a systematic literature review. *Caderno Pedagógico*, 21(2), e2844. <https://doi.org/10.54033/cadpedv21n2-096>

Resumo. Neste trabalho, o objetivo foi analisar sistematicamente a literatura encontrada no contexto mundial que abordou a utilização da Instrução Baseada em Equivalência (IBE) no ensino de conceitos estatísticos em qualquer nível de ensino. Dezesete trabalhos foram selecionados e o software IRaMuTeQ foi utilizado para a realização de análise textual multivariada por meio da organização em textos que foram elaborados considerando o foco da pesquisa, o método empregado, o contexto em que o trabalho foi desenvolvido, o tipo de estudo e os principais resultados e conclusões. A análise evidenciou o potencial de utilização da IBE para o ensino de conceitos avançados em Estatística (inferência estatística) para alunos do ensino superior. Além disso, a pesquisa evidenciou um grande espaço a ser preenchido por pesquisas que explorem a utilização de tecnologias de ensino derivadas da IBE associada a aplicações experimentais direcionadas ao ensino de estatística no contexto da educação básica.

Palavras-chave: instrução baseada em equivalência, ensino de estatística, revisão sistemática de literatura, análise textual multivariada.

Giordano, C. C., Pena, S. C. S., & Porciúncula, M. (2024). O papel do letramento estatístico frente aos desafios do Novo Ensino Médio. *Revista Brasileira De Educação Em Ciências E Educação Matemática*, 8(1), 95–109. <https://doi.org/10.48075/ReBECCEM.2024.v.8.n.1.32079>

Resumo. A reforma curricular brasileira pós-BNCC desencadeou profundas mudanças na Educação Básica brasileira, dentre elas, a polêmica proposta do Novo Ensino Médio. Nesse artigo, discutimos a natureza dessas transformações, identificando algumas dificuldades vividas pelos professores. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, de caráter bibliográfico documental. Analisamos documentos curriculares norteadores do Ensino Médio brasileiro, articulando algumas das novas demandas escolares ao desenvolvimento do letramento estatístico, na perspectiva da metodologia de projetos. Buscamos responder à questão de pesquisa: quais as possíveis contribuições do letramento estatístico para o enfrentamento dos desafios do Novo Ensino Médio? Nossos resultados apontam para o potencial do Projeto de Aprendizagem Estatístico para a promoção do almejado letramento estatístico, enquanto mediador nos processos de ensino e de aprendizagem que emergem da proposta curricular do Novo Ensino Médio.

Palavras-chave: Letramento Estatístico, Novo Ensino Médio, BNCC, Projeto de Aprendizagem Estatístico.

Medina Velásquez, A., Gómez Jimenez, J., Mejía González, M. L., & Avendaño Ramírez, A. (2024). Planeación de una estrategia didáctica centrada en retos: leer e interpretar datos con éxito. *Revista Cubana De Educación Superior*, 43(2 may-ago), 309–325. <https://revistas.uh.cu/rces/article/view/9511>

Resumen. El artículo se enfoca en la fase de planeación de una estrategia didáctica centrada en el aprendizaje basado en retos para mejorar la habilidad de lectura e interpretación de datos en estudiantes de educación media al vincularlo al contenido de las áreas de ciencias y matemáticas. Se proponen recursos didácticos como son: criterios para formular retos, diagramas de la estructura de su enunciado y solución, así como una rúbrica de evaluación. Para probar la efectividad de los recursos didácticos se realizaron tres talleres con docentes de la institución educativa Juan Pablo II de Cali, Colombia, quienes también actuaron como grupo de discusión. En los talleres los docentes formularon retos y partir de su desempeño generaron retroalimentación personalizada al equipo de investigación. El criterio de expertos arrojó juicios positivos sobre la propuesta con un alto índice de concordancia.

Palabras clave: estrategia didáctica, aprendizaje basado en retos, datos estadísticos, interpretación de gráficos.

AFILIACIÓN A LA RED LATINOAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN ESTADÍSTICA (RELIEE)

RELIEE
RED LATINOAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

La Red Latinoamericana de Investigación en Educación Estadística (RELIEE) es una iniciativa de un grupo de investigadores latinoamericanos que tiene como propósito de promover la investigación, aprender de los demás e impulsar un movimiento en favor de que la Estadística forme parte de la cultura misma de nuestras naciones.

La RELIEE convoca a todos los colegas a participar activamente de esta comunidad. La afiliación a RELIEE puede realizarse a través de su página web: <http://reliee.weebly.com>, donde encontrará un formulario que aparece en la solapa “MAS” – “INSCRIPCIÓN A LA RED”. Una vez registrado sus datos, se le hará llegar la carta de membresía y podrá participar de la Red enviando información relevante o proponiendo nuevas líneas de acción.

Para más información, sugerencias o cualquier otro tipo de contribución, pueden escribir a la siguiente dirección de correo electrónico: comitereliee@gmail.com

AFILIACIÓN A IASE

La Asociación Internacional de Educación Estadística ofrece a sus miembros la oportunidad de formar parte de la única comunidad internacional interesada en el mejoramiento de la educación estadística a todos los niveles. Sus miembros pueden tanto contribuir a la innovación y progreso en la educación estadística, como aprender de sus compañeros. Los miembros reciben varias publicaciones gratis o a precios reducidos. Si todavía no eres miembro, te recomendamos que lo pienses seriamente.

La afiliación a IASE puede hacerse directamente por Internet, conectándose a la página web <http://isi.cbs.nl/iase-form.asp>. En el caso de los países Latinoamericanos se aplica la cuota de miembros de países en desarrollo. Las publicaciones, conferencias y contactos te serán muy útiles para tu labor de enseñanza de la estadística.

AGENDA DE ACTIVIDADES

IASE 2024 Roundtable Conference

Connecting data and people for inclusive statistics and data science education
2 - 5 July 2024. Auckland, Aotearoa New Zealand
<https://iase2024roundtable.github.io/themes.html>

ICOTS 12

The International Conference on Teaching Statistics 12, Brisbane, Australia.

EQUIPO EDITORIAL

Para hacernos llegar sus recomendaciones, sugerencias y contribuciones usted puede contactar a:

Director:

Audy Salcedo
audy.salcedo@ucv.ve

Editores:

Ernesto Sánchez, esanchez@cinvestav.mx
José M. Contreras, jmcontreras@ugr.es
Cássio C. Giordano, ccgiordano@gmail.com

CRÉDITOS

En este número colaboran:

Soledad Estrella
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile.
soledad.estrella@pucv.cl

Giovanni Sanabria Brenes
Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica.
gsanabria@itcr.ac.cr

Cássio C. Giordano
Universidade Federal do Rio Grande, Brasil.
ccgiordano@gmail.com

Audy Salcedo
Universidad Central de Venezuela, Venezuela.
audy.salcedo@ucv.ve

